

TA'LIM VA TARBIYANING UYG'UNLIGI SHARQ OLIMLARI TALQINIDA

Hasanova Dilfuza Nizom qizi

ISFT instituti, Psixologiya yo'nalishi, 1-bosqich, 25-PSM-04-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17719051>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Sharq mutafakkirlari - Abu Nasr Forobiy, Abu Ali Ibn Sino, Burhoniddin Zarnujiy va Alisher Navoiyning ta'lim-tarbiya uyg'unligi haqidagi qarashlari ilmiy tahlil qilinadi. Mutafakkirlar ilgari surgan ilm va axloq birligi, ustoz-shogirdlik an'anasining o'rni, yoshni har tomonlama tarbiyalash g'oyalari zamonaviy ta'lim tizimi bilan uyg'un holda yoritiladi. Maqola ushbu pedagogik merosning hozirgi kompetensiyaviy ta'lim modelida qo'llanish imkoniyatlarini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Sharq mutafakkirlari, ta'lim-tarbiya uyg'unligi, ma'naviy tarbiya, ustoz-shogirdlik, shaxs kamoloti, zamonaviy ta'lim.

Аннотация. В данной статье научно анализируются взгляды мыслителей Востока – Абу Насра Фараби, Абу Али ибн Сины, Бурханиддина Зарнуджи и Алишера Навои – на гармонию образования и воспитания. Выдвинутые ими идеи единства науки и нравственности, роли традиций наставничества и ученичества, всестороннего воспитания молодежи освещаются в контексте современной системы образования. В статье показаны возможности использования этого педагогического наследия в современной модели компетентностного образования.

Ключевые слова: мыслители Востока, гармония образования и воспитания, духовное воспитание, наставничество-ученичество, личностное развитие, современное образование.

Abstract. This article scientifically analyzes the views of Eastern thinkers - Abu Nasr Farabi, Abu Ali Ibn Sina, Burkhaniddin Zarnuji and Alisher Navoi - on the harmony of education and upbringing. The ideas of the unity of science and morality, the role of the tradition of mentorship and discipleship, and the comprehensive upbringing of youth put forward by the thinkers are highlighted in harmony with the modern education system. The article shows the possibilities of using this pedagogical heritage in the current competency-based education model.

Keywords: Eastern thinkers, harmony of education and upbringing, spiritual upbringing, mentor-discipleship, personal development, modern education.

Kirish. Bugungi globallashuv va axborot texnologiyalari jadal rivojlanayotgan davrda jamiyatning asosiy vazifalaridan biri – ma'naviy yetuk, fikriy mustaqil, ijtimoiy mas'uliyatli va intellektual salohiyatli yosh avlodni tarbiyalashdir. Ta'lim-tarbiya tizimi oldiga qo'yilgan ushbu vazifa nafaqat bilim berish, balki shaxsning har tomonlama kamolotini ta'minlashni talab etadi. Shu nuqtayi nazardan, Sharq mutafakkirlari tomonidan asrlar davomida ishlab chiqilgan pedagogik qarashlarning bugungi ta'lim jarayonida o'rni nihoyatda katta ekanligi tarixan ma'lum.

Sharq mutafakkirlari - Forobiy, Ibn Sino, Zarnujiy va Navoiy o'z asarlarida ta'lim va tarbiyani bir-biridan ajralmas jarayon sifatida ko'rsatgan, insonni komillikka yetkazuvchi eng muhim omil sifatida baholaganlar. Ularning fikricha, ilm egallash axloqiy tarbiya bilan uyg'un

bo'lgandagina shaxsning haqiqiy ma'nodagi kamoloti yuzaga keladi. Mazkur yondashuv bugungi kunning asosiy talablari bilan to'liq mos keladi: zamonaviy ta'lim insonni faqat bilimli emas, balki yuksak ma'naviyatli va faol fuqarolik pozitsiyasiga ega shaxs sifatida shakllantirishga qaratilgan.

Sharq pedagogik maktabida ustoz-shogirdlik an'anasining yuksak qadrlanishi, ta'lim jarayonida niyatning pokligi, axloqiy fazilatlarining ustuvorligi, ilmning jamiyat manfaati yo'lida qo'llanishi kabi tamoyillar bugungi ta'lim islohotlari bilan uyg'unlashib, o'quv jarayonining samaradorligini oshirishda muhim dasturilamal bo'lib xizmat qilmoqda. Shu jihatdan, ushbu maqolada Sharq mutafakkirlarining ta'lim-tarbiya uyg'unligi haqidagi qarashlari tahlil qilinib, ularning bugungi zamonaviy ta'lim tizimida qo'llanish imkoniyatlari ilmiy asosda yoritiladi[1].

Tarixda ilm-fan taraqqiyotiga munosib hissa qo'shgan sharq mutafakkirlaridan Abu Nasr Forobiy “Fozil odamlar shahri” asarida insonni jamiyatning to'laqonli a'zosi sifatida shakllantirish uchun ilm va axloqni birgalikda rivojlantirish zarurligini ta'kidlaydi. Unga ko'ra:

- ta'lim – inson ongini, bilimni, fikrlashini o'stiradi;
- tarbiya – fazilat, axloqiy sifatlar va ijtimoiy mas'uliyatni shakllantiradi.

Forobiy fikricha, bilim axloqsiz natija bermaydi, axloq esa bilim bilan mustahkamlanmasa komil bo'lolmaydi. Ta'kidlash joizki, davlat boshqaruvida muhim qo'llanma vasifasini bajarib kelayotgan ushbu asar asrlar osha o'z qiymatini yo'qotmagan. Boisi, ushbu asarda xalq farovonligini ta'minlash, mamlakat ravnaqida beqiyos o'ringa ega adolatli hukmdorning fazilatlarini aks etgan bo'lib hozirgi kunda ham boshqaruv sohasida dasturilamal bo'lib kelmoqda.

Dunyo xalqlari e'tirofiga sazovor qomusiy allomamimiz Ibn Sino esa tajriba, dalillarga asosan fikr yuritadi. Uning fikricha, mantiq fani insonni to'g'ri fikr yuritishga chorlaydi. Har bir mulohaza mantiqqa asoslangan, mantiqiy bo'lishi kerak. Inson aql zakovati mantiqqa asoslangan bo'lgani va to'g'ri fikr qilishi natijasida dunyoni, uni o'rganishga bag'ishlangan barcha fanlarni egallashi kerak bo'ladi.[2] Shu sababdan alloma “Donishnoma”, “Tib qonunlari” va pedagogik risolalarida ta'limni yoshga mos, bosqichma-bosqich berish zarurligini qayd etadi. U tarbiyani:

- ✓ axloqiy me'yorlarni singdirish;
- ✓ ijtimoiy xulqni shakllantirish;
- ✓ odobga rioya qilish bilan bog'laydi. Ibn Sino jismoniy, aqliy va ma'naviy tarbiyaning uyg'unligini shaxs komilligining uch poydevori sifatida belgilaydi.

Ta'lim-tarbiya uyg'unigi borasida fikr yuritar ekanmiz, yana bir buyuk siymo Burhoniddin Zarnujiyning “Ta'lim al-mutaallim” asari Sharq pedagogikasining bebaho manbalaridan biri deya olamiz. Ushbu asarida muallif o'quvchining:

- ✓ niyatining to'g'riligi;
- ✓ ustozga hurmat;
- ✓ o'qishda sabr-toqat;
- ✓ halollik va kamtarlik kabi sifatlarini tarbiya bilan bog'liq asosiy omillar sifatida ko'rsatadi. Unga ko'ra, ta'limning samarasi tarbiyaga bevosita bog'liq.

Inson qalbiga yo'l avvalo ta'lim-tarbiyadan boshlanadi. Bu sharqona hayot falsafasi. Inson qalbini zabt etishda so'z sehiri qudratini anglagan olgan holda badiiy adabiyotimizga nazar tashlar ekanmiz, adabiyotimizning yorqin namoyondasi Alisher Navoiy ijodiga to'xtalish o'rinli bo'ladi. Mutafakkir talqinida inson kamoloti o'ziga xos tasvirlanadi. Jumladan, u “Mahbub ul-qulub”, “Xamsa”, “Nazm ul-javohir” kabi asarlarida ilmli va axloqli inson obrazini yaratadi. Uning fikricha:

- ✓ ilm – yetuklikning zaminidir;
- ✓ tarbiya – insonni jamiyatga manfaatli qiladi;
- ✓ komillik – ilm va axloq birligida.

Navoiy yoshlar tarbiyasida ustoz shaxsini muhim omil sifatida baholaydi. Bu esa ta’lim sohasining barcha jabhalarida faoliyat olib borayotgan pedagoglar zimmasida ulkan mas’uliyat borligini anglatadi.

Tom ma’noda sharq mutafakkirlari qarashlari hozirgi ta’lim islohotlari bilan uyg’unlashadi. Xususan:

- ❖ ta’lim jarayonining shaxsga yo’naltirilganligi;
- ❖ o’quvchi kompetensiyalarini rivojlantirish;
- ❖ milliy va umuminsoniy qadriyatlarni singdirish;
- ❖ axloqiy tarbiyaning fanni o’qitish bilan integratsiyasi. Bir so’z bilan aytganda, Sharq pedagogikasidagi tamoyillar zamonaviy maktab konsepsiyasida o’z ifodasini topgan.

Aytish joizki, innovatsion texnologiyalar bilan birga ma’naviy-axloqiy tarbiyani kuchaytirish yosh avlodning barkamol shaxs sifatida shakllanishiga xizmat qilmoqda. Birinchi prezidentimiz Islom Karimovning “Yuksak ma’naviyat-yengilmas kuch” asarida ta’lim-tarbiya qushning ikki qanotiga qiyoslanadi. Qushning parvozida ta’lim-tarbiya uyg’unligi dolzarbligi ta’kidlanadi.

Sharq mutafakkirlari qarashlarining tahlili shuni ko’rsatadiki, ta’lim va tarbiya uyg’unligi shaxs kamolotining fundamental omili sifatida talqin etilgan. Abu Nasr Forobiy ilgari surgan ilm va axloq birligi tamoyili, Abu Ali Ibn Sino tomonidan asoslangan tafakkur, odob va jismoniy kamolotning o’zaro bog’liqligi, Burhoniddin Zarnujiyning halol niyat, ustozga hurmat va ma’naviy poklik haqidagi qarashlari, Alisher Navoiyning ilm-ma’naviyat integratsiyasiga doir g’oyalari zamonaviy pedagogika uchun muhim nazariy-metodik asos bo’lib xizmat qiladi.

Bugungi ta’lim islohotlari – kompetensiyaviy yondashuv, shaxsga yo’naltirilgan ta’lim modeli, ma’naviy-axloqiy tarbiya komponentlarini kuchaytirish – mazkur mutafakkirlarning ilmiy merosi bilan uyg’un ravishda rivojlanmoqda. Sharq pedagogik an’analaridagi ustozshogirdlik, axloqiy fazilatlarni shakllantirish va ilmning jamiyat manfaatiga xizmat qilishi kabi tamoyillar hozirgi ta’lim jarayonida o’quvchi shaxsini intellektual, ma’naviy va ijtimoiy jihatdan har tomonlama rivojlantirishga xizmat qiluvchi samarali konseptual asosdir.

Shu bois, mutafakkirlar merosini chuqur o’rganish va uni ta’lim jarayoniga integratsiya qilish zamonaviy ta’lim sifatini oshirish, barkamol avlodni tarbiyalash hamda milliy va umuminsoniy qadriyatlarni uyg’unlashtirishda dolzarb ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abu Nasr Forobiy. *Fozil odamlar shahri*. - Toshkent: Yangi asr avlodi, 2010.
2. A.Irisov. Abu Ali Ibn Sino hayoti va ijodiy merosi. – Toshkent: Fan nashriyoti, 1980, 193 b.
3. Karimov I.A. *Yuksak ma’naviyat - yengilmas kuch*. - Toshkent: Ma’naviyat, 2008, 130 b.
4. Abu Ali Ibn Sino. *Donishnoma*. - Toshkent: Fan, 2005.
5. Burhoniddin Zarnujiy. *Ta’lim al-mutaallim*. - Toshkent: Movarounnahr, 2012.
6. Alisher Navoiy. *Mahbub ul-qulub*. -Toshkent: G’afur G’ulom nomidagi nashriyot, 2016.
7. Qodirov B. *Sharq mutafakkirlari pedagogik qarashlari*. - Toshkent: O’zbekiston, 2019.
8. www.ziyouz.com kutubxonasi